

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

СПЕЦИФИКА РАННИХ ПОЭТИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ ВАДИМА МУРАТХАНОВА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20459611>

Павлюк Андрей Валерьевич

доцент кафедры русского языка и литературы

Национального педагогического университета Узбекистана

имени Низами

pavandr74@mail.ru

В настоящее время в отечественном и зарубежном литературоведении всё более усиливается интерес к русскоязычной поэзии Узбекистана, особенно к поэзии периода Независимости. В этой связи исследователей особо интересует творчество одного из основателей Ташкентской поэтической школы, выдающегося поэта Узбекистана и Российской Федерации, Вадима Муратханова. Творчеству этого автора посвящены статьи В. Губайловского, Е. Абдуллаева, В. Шульженко, а также других авторов. Однако, в многочисленных работах и аннотациях, предворяющих публикации стихотворений В. Муратханова, имеются определённые ошибки и неточности, особенно касающиеся области стихотворных сборников поэта. Цель данной статьи – дать достоверную информацию о ранних книгах стихов этого популярного автора русскоязычной поэзии Узбекистана.

Практически на всех сайтах, публикующих стихотворения В. Муратханова, включая такие серьёзные сайты, как ziyouz.uz, prolitcult.ru и другие, первой книгой стихов В. Муратханова значится сборник «Непослушная музыка». Однако это не так. Первый сборник стихотворений В. Муратханова назывался «Седьмое небо» (о чём упоминает только сайт «Письма о Ташкенте») и был издан в 1999 году.

Обложка сборника приводится нами на рис.№1. Сборник был выпущен без упоминания издательства, тиражом всего 100 экземпляров и включал в себя 39 стихотворений. Примечательно то, что уже к этому первому сборнику предисловие написал известный автор, народный поэт Узбекистана А.А. Файнберг; рецензия была более чем положительной: «В первой книге редко кому удаётся избежать подражательности. «Седьмое небо», как бы в ней ни виделось начало творческого пути, книга

Рис.1 самостоятельная. Ни одного чужого голоса лично я в ней не услышал. Только Муратханов. Это очень ценно». В этот сборник вошли такие известные стихотворения, как «Седьмое небо», «Мой дом стоял под дождём...», «Нет у меня собаки...», «Прохлада», «Автопробег», «Удобнее иметь своим кумиром...» и другие. В год издания книги В. Муратханов считал, что в сборник вошли лучшие его произведения. Отсутствие упоминания этого сборника в последующих библиографиях объясняется, на наш взгляд, тем, что в дальнейшем сам Вадим посчитал этот сборник «незрелым», изданным в самиздате и, скорее всего, сам не давал его как свою первую книгу стихотворений.

Примерно такая же история произошла со вторым сборником стихотворений В. Муратханова «Цветы и зола», вышедшем в 2000 году без указания издательства тиражом также 100 экземпляров. Многие знают этот сборник по второй редакции, 2019 года, но это издание, выпущенное через 19 лет после первого, очень сильно отличается от сборника 2000 года. По словам самого автора, после издания «Седьмого неба» у него осталось ещё много «второстепенных» стихотворений, которые ему «стало жалко», и он выпустил их отдельной книгой, снабдив титульный лист своим собственным рисунком; обложка данного сборника приводится нами на рис. №2. Сборник состоял из двух частей: «Цветы и зола» и «Из школьных тетрадей». Первая часть состояла из шести разделов, каждый из которых включал в себя по 9 – 18

Рис.2 стихотворений, вторая – из 5 стихотворений; всего сборник включал в себя 80 текстов. В отличие от первого сборника, многие стихотворения носят явно юмористический характер – «Ерь», «Про бычка» и др.; тематика стихотворений разная, часто соответствующая разделу книги. Так, например, теме болезни посвящён шестой раздел («Как усталые солисты...», «Боль» и др.), школьной тематике – вторая часть книги («Из школьных тетрадей»). Многие стихотворения данного сборника автор в дальнейшем переработал и включил в другие сборники.

Третьей книгой стихов В. Муратханова стал сборник «Воскресенье», изданный в 2001 году в Ташкенте тиражом всего 50 экземпляров; в этом сборнике уже была указана фирма, занимавшаяся оформлением книги (МСЕАРТ), указан художник (Р. Габдрахимов) и ответственный за дизайн и верстку (В. Вяткин). Обложка сборника представлена нами на рис. №3. Эта книга на 82 страницах представляла читателям 23 стихотворения и одну поэму – «Поэму двора», которую автор в дальнейшем неоднократно переиздавал и перерабатывал. В число стихотворений сборника входили такие известные стихотворения В. Муратханова, как «Настали дни непрощенных наитий...»,

Рис. 3. «Нет, голос твой с хрусталинками слёз...», «В наших снах...», «Июльский день устал гореть...», «Альбом» (это стихотворение Вадим перерабатывал и включал потом в другие сборники), «Гамлет», «Рип Ван Винкль», «Конечный миг рисуется с трудом...», «Всё, чему дано случиться...» и другие. Интересно стихотворение данного сборника «Пушкин», которое состоит из двух частей, написанных одинаковым размером, но от разных лиц: первая часть – от лица Дантеса, вторая – от лица Пушкина. Используя одинаковый метр, Вадим сумел создать абсолютно разные по мелодике, стилю, лексической составляющей части стихотворения с целью показать разницу между французом и русским, бездарностью и талантом, убийцей и поэтом. Удачным оказался и первый опыт «муратхановской» поэмы – «Поэма двора», состоящая в этом сборнике из 8 частей, на наш взгляд, отразила все уже сформировавшиеся тогда постулаты ташкентской поэтической школы: поэтизацию детства, восток как отражение уходящего мира, лирического героя-ребёнка и т.п. В целом. сборник и по форме, и по содержанию ознаменовал переход поэзии В. Муратханова на новый уровень.

Следующей книгой В. Муратханова стал сборник «До сумерек», вышедший в 2002 году в издательстве «Ижод дунёси» тиражом 500 экземпляров. В аннотации к изданию конкретно было указано, что это «четвёртый поэтический сборник Вадима Муратханова», что окончательно снимает вопрос о порядке выхода в свет книг поэта. Сборник включал в себя 19 стихотворений и состоял из двух частей – «Нерастворившийся рассвет» (9 текстов) и «До сумерек» (10 текстов). Книга содержала в себе такие шедевры лирики В.

Муратханова, как «Ещё не растворившийся рассвет...», «Прощание», «Свет», «Случай в

горах», «Молла-Кора. Стоячая река», «О том, что карманный фонарик...» (стихотворение. также в дальнейшем переработанное

Рис. 4. автором) и другие. Обложка данного сборника приведена нами на рис. №4.

И, наконец, в 2004 году вышла книга, о которой мы говорили выше и которая зачастую указывается как первая книга стихов Вадима Муратханова – «Непослушная музыка». Титульный лист показан на рис. №5. Этот сборник Вадим выпустил в Казахстане, в Алматы, в издательстве «Жибек Жолы». Указание данной книги в качестве первой объясняется, на наш взгляд, тем, что в книгу вошли стихотворения первых четырёх сборников поэта: именно поэтому она состоит из трёх разделов: «Седьмое небо», «Цветы и зола» и «Воскресенье» (название «До сумерек» не было включено в пятую книгу поэта, стихи из этого сборника вошли в раздел «Воскресенье»). Завершала сборник «Поэма двора», уже ставшая тогда знаменитой. По нашему мнению, книгой

Рис. 5 «Непослушная музыка» Вадим Муратханов подводил своеобразный итог своему раннему творчеству; в сборник вошли, как говорится в аннотации, «лирика, размышления о жизни, о созидательной роли добра, воспоминания и образы из далёкого прошлого, чувства и мысли лирического героя». В раздел «Седьмое небо» Вадим Муратханов включил 14 стихотворений из одноименного сборника, в раздел «Цветы и зола» - 21 стихотворение (также из одноименной книги) и в раздел «Воскресение» - 21 текст (из своих третьего и четвёртого сборников). Всего на 78 страницах книги размещено 56 стихотворений; данный сборник, как явствует из нашего исследования, является пятой книгой стихов поэта.

Таким образом, существует следующий порядок выхода в свет поэтических сборников В. Муратханова:

1. Муратханов В. Седьмое небо. – Ташкент, 1999. – 48с.
2. Муратханов В. Цветы и зола. – Ташкент, 2000. – 48с.
3. Муратханов В. Воскресенье. – Ташкент: МСЕАРТ, 2001. – 32с.
4. Муратханов В. До сумерек. – Ташкент: «Ижод Дунёси», 2002. – 32с.
5. Муратханов В. Непослушная музыка. – Алматы: «Жибек Жолы», 2004. – 78с.

Список использованной литературы:

1. Абдуллаев Е.В. Как звучат люди? / Е. Абдуллаев // Дружба народов. - 2005. - N 4. - С. 189-191.
2. Губайловский В. Книжная полка Владимира Губайловского: О книге Вадима Муратханова «Ветвящееся лето» // Новый мир. 2008. № 4. С. 201-207.
3. Муратханов В. Седьмое небо. – Ташкент, 1999. – 48с.
4. Муратханов В. Цветы и зола. – Ташкент, 2000. – 48с.